

O'ZBEKISTONDA SHAROBBOB UZUM NAVLARI TAHLILI

S.S.Abrayev

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245361>

Bugun yurtimiz sarhadlarining kattagina qismiga ekish ishlari avj olgan uzumzorlarning, to'g'rirog'i, uzumning uzoq yillik tarixga ega.

Tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, geopalentologik va ampelografik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, uzumchilik bilan bizning hududimizda bobolarimiz 6 ming yil avval shug'ullanishgan, uzumzorlar tashkil qilibgina qolmasdan, balki o'sha davrlardayoq uzumni qayta ishlab chiqarish, ya'ni vino mahsulotini tayyorlashni ham yo'lga qo'yishgan.

Bugungi kunda ham uzumchilik va vinochilik yurtimizda jadal rivojlanmoqda. O'zbekistonda uzumchilikni rivojlantirish uchun 44 ta tuman tanlab olingan. "Bugun uzumchilik sohasidagi mavjud muammolar va tarmoqni rivojlantirish bo'yicha, muhim vazifalarni gaplashib olishimiz zarur. Avvalo, barchamiz bir masalani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Uzumchilik—xalqimizning asrlar davomidagi milliy dehqonchilik madaniyati, qadriyati, g'ururi va daromad manbai hisoblanadi, qolaversa, xalqimizning turmush tarzi va urf-odatlarimiz bilan bevosita bog'lanib ketgan", deydi Shavkat Mirziyoyev. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonlik mirishkor dehqonlar yetishtirgan husayni, toyfi, rizamat ota, kelinbarmoq va kishmish kabi uzumlarning dovrug'i dunyo davlatlariga ma'lum.

Ushbu tezisda sharobbob uzum navlarini tahlili olib boriladi.

Aleotiko navi - yuqori desert sharob olinadigan ma'lum sharobbob nav hisoblanadi. Nav o'rtapishar, kasallikka bardoshligi o'rtacha, sovuqqa uncha chidamli emas, yetarlicha sug'orilmaganda mevasi maydalashadi va bujmayadi. Tupi va shingilining o'rtacha vazni – 257 g, shingilining rangi to'q-ko'k binafsha tusli, silindr shaklida. Kurtak yozilishidan meva yetilgunga qadar bo'lgan muddat 197 kunning tashkil etadi. Hosildorligi – 102,6 s/ga ni tashkil etadi. Italiyada yaratilgan. 1959-yil Davlat reyestriga kiritilgan. Mamlakatimiz hududida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Namangan, Navoiy, Samarqand, Surxondaryo, Toshkent, Xorazm viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Magarachskiy navi – nav kechpishar bo'lib, Toshkent sharoitida mevasi sentyabrning uchinchi o'n kunligida pishadi. Un shudring bilan zararlanmaydi. Guli ikki jinsli bo'lib, mevasidan kuchli va desert sharoblar tayyorlanadi. Uzum shingilining o'rtacha vazni – 140 g. G'ujumi o'rtacha, shakli dumaloq, rangi esa qora, kurtak yozilishidan mevasi pishgungacha bo'lgan davr 158 kunning tashkil etadi. Hosildorligi – 354,0 s/ga, eng yuqori hosildorligi 448,0 s/ga ni tashkil etadi.

Qayerda yaratilgan: Akademik M. Mirzayev nomli bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Samarqand ilmiy-tajriba stansiyasi. 1984-yil Davlat reyestriga kiritilgan. P.V.Mixaylova tomonidan yaratilgan. Mamlakatimiz hududida Buxoro viloyatida ekish uchun tavsiya qilingan.

Muskat vengrskiy navi – navi ertapishar, tupi va uzumboshlari o'rtacha, shakli silindr-konussimon, zich yoki siyrak. Un shudring kasalligiga chidamli emas, sovuqqa chidamli, o'rtacha vazni – 300 g. G'ujumi o'rtacha dumaloq, eti go'shtli, sershira, qarsillaydigan, mazasi shirin xushbo'y. Hosildorligi – 193,3 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 228,0 s/ga ni tashkil etadi. Vengriyada yaratilgan. 1959-yil Davlat reyestriga kiritilgan. Mamlakatimizning barcha hududlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Muskat rozoviy navi - o'rtapishar, tupi katta, sovuqqa, un shudring kasalligiga chidamli, tok barg o'rovchisi bilan kuchli zararlanadi. Uzun shingili o'rtacha, silindr yoki silindr-konussimon, zich, o'rtacha vazni – 198 g. G'ujumi o'rtacha, shakli dumaloq, ba'zan o'zgaruvchan, rangi to'q qizil, mum g'uborli. Eti mayin, sershira, xushbo'y. Hosildorligi – 65,5 s/ga, eng yuqori hosildorligi 101,0 s/ga ni tashkil etadi. Fransiya yaratilgan nav. 1959-yil Davlat reyestriga kiritilgan. Mamlakatimiz hududa Surxondaryo, Toshkent, Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Muskat Uzbekistanskiy navi - o'rtapishar, xo'raki, yuqori hosildor. Uzumboshlari katta, ko'p shingilli, o'rtacha vazni – 194 g. Tupi katta, un shudringga va sovuqqa chidamli. G'ujumi yirik, tuxumsimon, rangi yashilroq-sariq. Eti quvroq, go'shtli, sershira. Hosildorligi – 69,9 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 121,8 s/ga ni tashkil etadi. Butunittifoq O'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot institutining O'rta Osiyo bo'limida M.S. Juravlev, A.M. Negrul, M.A. Tupikov tomonidan yaratilgan. 1983-yil Davlat reyestriga kiritilgan. Mamlakatimiz hududida Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent va Farg'ona viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Rkatsiteli navi - o'rtapishar bo'lib, tuplari katta. Har xil zararkunanda va kasalliklarga chidamsiz. Uzun shingili o'rtacha yoki katta, silindr-konussimon, ba'zan silindr-simon, mevasining o'rtacha vazni – 94 g, g'ujumi o'rtacha yoki yirik, tuxumsimon, rangi tillasimon-sariq, eti sershira. Po'sti yupqa, pishiq, etdor, sershariat, muloyim, shirasi rangsiz. Oddiy shampan, desert vinolar tayyorlanadi hamda konyak spirti ishlab chiqariladi. Hosildorligi – 423,2 s/ga, eng yuqori hosildorligi 456,0 s/ga ni tashkil etadi. Gruziya mahalliy navi. 1959-yil Davlat reyestriga kiritilgan. Mamlakatimizning barcha hududlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

References:

1. Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 28-yanvardagi Oliy Majlisga qilgan murojatnomasi.
2. O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasining 2021-yildagi statistik to'plami.
3. Buriev X.Ch., Yenileyev N.Sh. va b. Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi. – T., 2014. – 64 b.
4. Елашрам М.А. Биологическая и хозяйственная характеристика сортов винограда в учхозе “Коммунист”. Автореф. дисс... канд. с.-х. наук. – Харьков, 1973. – С. 3-6.
5. Эльхога М.А. Изучение некоторых селекционных сортов винограда. Автореф. дисс... канд. с.-х. наук. – Тбилиси, 1972. – С. 3-5.